

BOSHLANG'ICH TA'LIMDA INTEGRATSIYALASHGAN DARSLARDA O'QUVCHILARNING MANTIQUIY VA NUTQUIY TAFAKKURINI RIVOJLANTIRISH (ONA TILI, MATEMATIKA VA TABIIY FANLAR MISOLIDA)

Boboxonova Feruza

Alixonova Saida

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti
Pedagogika fakulteti Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 3-bosqich talabalari
Email: saidaalixonova2003@gmail.com;
feruzaboboxonova620@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17352474>

Annotatsiya: Maqolada boshlang'ich ta'limda integratsiyalashgan darslarning o'quvchilarning tafakkurini shakllantirishdagi o'rni, ayniqsa mantiqiy va nutqiy tafakkurni rivojlantirishdagi ahamiyati tahlil etilgan. Ona tili, matematika va tabiiy fanlarni o'zaro bog'lab o'qitish orqali o'quvchilarda mustaqil fikrlash, kuzatuvchanlik, tahliliy yondashuv, og'zaki va yozma nutqni rivojlantirishning samarali metodlari yoritilgan. Maqolada integratsiyalashgan yondashuvning nazariy asoslari, metodik uslublari va o'qituvchining roli haqida ilmiy tahlillar berilgan.

Kalit so'zlar: integratsiya, tafakkur, mantiqiy fikrlash, nutqiy rivojlanish, tabiiy fan, kompetensiya, boshlang'ich ta'lim, interfaol metod, STEAM yondashuvi.

Annotation: The article analyzes the role of integrated lessons in primary education in developing students' thinking abilities, especially logical and speech thinking. It highlights the importance of linking the subjects of native language, mathematics, and natural science to promote independent thinking, analytical reasoning, observation skills, and the development of oral and written speech. The study also discusses theoretical foundations, methodological approaches, and the teacher's role in implementing integrated education effectively.

Keywords: integration, thinking, logical reasoning, speech development, natural science, competence, primary education, interactive method, STEAM approach.

Аннотация: В статье анализируется роль интегрированных уроков в начальном образовании в формировании мышления учащихся, особенно логического и речевого. Рассматривается значение взаимосвязи таких предметов, как родной язык, математика и естествознание, в развитии самостоятельного мышления, наблюдательности, аналитических способностей и умений устной и письменной речи. В работе освещаются теоретические основы, методические подходы и роль учителя в организации интегрированного обучения.

Ключевые слова: интеграция, мышление, логическое рассуждение, речевое развитие, естествознание, компетенция, начальное образование, интерактивный метод, STEAM-подход.

KIRISH

Bugungi kunda ta'limda fanlarni o'zaro bog'liq holda o'qitish o'quvchilarda bilimlarning yaxlit tizimini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun ona tili, matematika va tabiiy fanlarni integratsiyalashgan holda o'qitish, ularning tafakkurini chuqurlashtirish, mantiqiy fikrlashni kengaytirish va nutqiy ifoda imkoniyatlarini boyitadi. Bu yondashuv o'quvchilarda hayotiy holatlarni tahlil qilish, sabab-oqibat bog'liqliklarini anglash, bilimni amalda qo'llash kabi ko'nikmalarni shakllantiradi.

ASOSIY QISM

Integratsiyalashgan yondashuv — bu turli fanlar o'rtasidagi chegaralarni bartaraf etib, bilimlarni yagona maqsadga yo'naltirishdir. Boshlang'ich ta'limda integratsiyalashgan darslar o'quvchining bilish jarayonini faollashtiradi, tafakkurni tizimlashtiradi va olingan bilimlarni amaliyotda qo'llash imkonini beradi. Ona tili darslarida fikrni izchil ifoda etish, tahlil qilish va umumlashtirish ko'nikmalari rivojlantirilsa, matematika darslari mantiqiy fikrlash va muammoli vaziyatlarni hal qilishni o'rgatadi. Ularni birgalikda o'qitish natijasida o'quvchilarda so'z bilan fikrlash, miqdoriy tushunchalarni izohlash, fikrni mantiqan asoslash kabi ko'nikmalar shakllanadi.

Masalan:

Gapdagi so'zlar sonini topish (matematika va ona tili bog'lanishi);

Matn asosida sonli masala tuzish (til va tafakkur uyg'unligi).

Tabiiy fanlar o'quvchilarda atrof-muhitni tahlil qilish, kuzatish va sabab-oqibat bog'liqliklarini tushunishga yordam beradi. Agar bu fanlar ona tili va matematika bilan integratsiyalansa, o'quvchilar ko'rish, o'lchash, izohlash va ifoda etish bosqichlarini o'zlashtiradi.

Masalan:

Harorat o'zgarishini kuzatib jadval tuzish (matematika);

Bahor faslida o'simliklarning o'sishi haqida hikoya yozish (ona tili);

O'simlik turlari va ularning biologik xususiyatlarini o'rganish (tabiiy fan).

Integratsiyalashgan darslarda quyidagi metodlar samarali hisoblanadi:

Muammoli ta'lim

Klaster;

Aqliy hujum;

STEAM yondashuvi;

O'yin texnologiyalari.

Masalan, "Tabiatdagi sonlar" mavzusida o'tkazilgan darsda o'quvchilar daraxtlar sonini sanaydi (matematika), turlarini farqlaydi (tabiiy fan) va natijani so'z bilan ifodalaydi (ona tili).

XULOSA

Boshlang'ich ta'limda ona tili, matematika va tabiiy fanlarni integratsiyalashgan tarzda o'qitish nafaqat o'quvchilarning bilim hajmini oshiradi, balki ularning tafakkurini har tomonlama rivojlantirishga xizmat qiladi. Integratsiyalashgan yondashuv orqali bola bilimni alohida sohalar sifatida emas, balki bir-biri bilan uzviy bog'liq tizim sifatida qabul qiladi. Bu esa ularning mantiqiy fikrlash, muammoli vaziyatlarda to'g'ri yechim topish, nutqiy faoliyatda izchillikni saqlash, ilmiy tushunchalarni ifoda etish kabi ko'nikmalarini shakllantiradi.

Kelgusida o'qituvchilar tomonidan bu yo'nalishda dars ishlanmalari, tajriba-sinov mashg'ulotlari, ilmiy loyihalar va STEAM integratsiyasi asosidagi darslar ishlab chiqilishi ta'lim sifatini yangi bosq. Ona tili, matematika va tabiiy fanlarni integratsiyalashgan tarzda o'qitish o'quvchilarda tafakkur, nutqiy faollik, kuzatuvchanlik va tahliliy yondashuvni rivojlantiradi. Bunday yondashuv o'quvchini bilim oluvchidan faol, ijodkor, fikrlaydigan shaxsga aylantiradi.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. – Toshkent, 2020.
2. Umumiy o'rta ta'lim davlat standarti. – Toshkent, 2021.
3. G'afforova T., To'xtasinova Z. Boshlang'ich ta'limda fanlarni integratsiyalashgan holda o'qitish metodikasi. – Toshkent: TDPU, 2022.
4. Nazarova D. Tabiiy fanlarni o'qitish metodikasi. – Toshkent, 2023.
5. Xoshimova D. Boshlang'ich sinflarda tafakkurni rivojlantirishning psixologik asoslari. – Toshkent, 2023.
6. Jononova M. Innovatsion texnologiyalar asosida boshlang'ich ta'limni rivojlantirish yo'llari. – Samarqand, 2024.